

Datenverknüpfung von Befragungsdaten mit Geodaten - wie geht das?

THEODOR RIECHE¹, SUJIT SIKDER¹, GOTTHARD MEINEL¹

¹ Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, Dresden

Zusammenfassung: Wie lassen sich Befragungs- und Geodaten für die Beforschung interdisziplinärer Forschungsfragen technisch verknüpfen? Zur Bereitstellung von Forschungsdaten für die Nutzung durch Dritte etablieren sich zunehmend sogenannte Forschungsdatenzentren (FDZ). Eine besondere Herausforderung stellt die Verknüpfung von sozialwissenschaftlich erhobenen Befragungsdaten mit raumwissenschaftlich generierten Geodaten dar, um Fragestellungen aus den Sozialwissenschaften hinsichtlich der Verteilung im Raum untersuchen zu können. Im von der DFG geförderten Forschungsprojekt "Aufbau der Sozial-Raumwissenschaftlichen Forschungsdateninfrastruktur SoRa: FAIR, intelligent, integrativ (SoRa+)" wird eine geeignete verteilte und modulare Infrastruktur entwickelt, welche die Datenverknüpfung standardisieren und erleichtern soll. Durch weniger Zeitaufwand für die Forschenden sowie für die FDZs soll das Forschen an interdisziplinären Fragen vereinfacht werden. Berücksichtigt werden dabei die Anforderungen des Datenschutzes sowie die FAIR-Prinzipien. Der Talk soll Interesse an der Nutzung von Forschungsdaten wecken und aktuelle Fragen aus dem Projekt SoRa+ vorstellen.

Schlüsselwörter: Datenverknüpfung, Forschungsdateninfrastruktur, FAIR-Prinzipien, Geodaten, georeferenzierte Befragungsdaten

Aktuelle sozialwissenschaftliche Forschung thematisiert u.a. Fragen zu Wohngerechtigkeit (verfügbare Wohnfläche, Erreichbarkeit und Versorgung mit Dienstleistungen der Daseinsvorsorge), zum Mobilitätsverhalten, Gesundheit oder zur Betroffenheit bei Extremwetterereignissen, Lärm oder Verschmutzung. Benötigte Daten werden dabei auch mithilfe von Panelbefragungen erhoben (vgl. u.a. ALLBUS/GESIS oder „SOEP Haushalte“) [1][2]. Die Verknüpfung solcher Befragungsdaten mit geeigneten Geodatensätzen über räumliche Merkmale bietet für die Forschung einen großen Mehrwert. Die für die Verknüpfung essentielle Georeferenzierung der Befragten verspricht insbesondere auf kleinräumiger Ebene den höchsten Erkenntnisgewinn für die Analyse, bringt jedoch aus Datenschutzgründen hohe Anforderungen an die Verarbeitung während einer solchen Verknüpfung mit sich. Hochpräzise lokalisierbare Befragungsdaten sind in der Regel in speziell gesicherten Räumen (sog. „secure rooms“) von Forschungsdatenzentren (FDZ) gespeichert, deren Nutzung besonderen Richtlinien unterliegt. Um die Arbeit für die Forschenden einfacher und effizienter gestalten zu können, wird im Forschungsprojekt "Aufbau der Sozial-Raumwissenschaftlichen Forschungsdateninfrastruktur SoRa: FAIR, intelligent, integrativ (SoRa+)" eine verteilte und modulare Infrastruktur entwickelt, welche die Verknüpfung solcher Daten übernehmen soll. Das Forschungsprojekt wird durch die „Deutsche Forschungsgemeinschaft“ gefördert und gemeinsam von den Partnern „GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften“, „IÖR - Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung“ und „SOEP - Sozio-ökonomisches Panel“ realisiert.

Der grundlegende Ansatz (vgl. Abbildung 1) von SoRa+ umfasst die Anreicherung georeferenzierter Befragungsdaten durch eine aus Geodaten abgeleitete Umgebungsbeschreibung mithilfe von auswählbaren Verknüpfungstypen (dazu gehören u.a. Nachbarschaften wie Kreis oder Isochrone, sowie Routing zu Points of Interest). Die hierfür erforderlichen Koordinaten werden durch Geokodierung aus den Befragungsdaten abgeleitet und sind aus Datenschutzgründen im sozialwissenschaftlichen FDZ getrennt von den Befragungsdaten gespeichert. Im Anschluss an die Anreicherung wird die Umgebungsbeschreibung mit den Befragungsdaten verknüpft, sodass Zusammenhänge zwischen Variablen der Befragung und konkreten Attributen der Geodatensätze analysiert werden können. Ein Sonderfall

Datenverknüpfung von Befragungsdaten mit Geodaten - wie geht das?

stellen Befragungsdaten dar, die sich nicht kleinräumig auf eine Koordinate referenzieren lassen. Der Umgang mit grob aufgelösten Befragungsdaten (wie auf Gemeindeebene) wird im Konzept ebenfalls berücksichtigt und ist Teil der zukünftigen Forschung.

Abbildung 1: Grundlegendes Vorgehen zur Verknüpfung von Befragungsdaten mit räumlichen Daten im Projekt SoRa+, Quelle: IÖR Media

Die Implementierung erfolgt modular und dezentral. Im Backend übernehmen verschiedene technische Schnittstellen Aufgaben wie das Entgegennehmen der Verknüpfungsanfragen, das Geolinking oder das Anbieten einer Nutzerverwaltung. Dabei wird unterschieden, ob die Befragungsdaten in einem geschützten Bereich („private“) oder extern („public“) vorgehalten werden. Aus Sicht der Forschenden kann SoRa+ über R oder Stata über Packages genutzt werden. Weiterhin können Informationen zu verfügbaren Datensätzen in Form eines „Data Pickers“ online eingesehen werden. Zur Umsetzung der FAIR-Prinzipien können nach erfolgter Verknüpfung Metadaten wie Eingabe-Parameter, enthaltene Datenlizenzen (Zitation) oder statistische Maße zur Qualität der Verknüpfung als sog. „Provenance“-Informationen registriert und dauerhaft auffindbar angeboten werden [3]. Das Projekt wird evaluiert durch externe Forschende, um die Leistungsfähigkeit anhand konkreter Fragestellungen demonstrieren zu können. Interessierte können sich an das Projektteam wenden.

Informationen zum Projekt:

<https://sora-service.org/>

Kontakt zum Autor:

Theodor Rieche
Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, Dresden
Weberplatz 1, 01217 Dresden
+49 (0)351 4679 257
t.rieche@ioer.de

Literatur und Quellen

- [1] Jünger, Stefan. 2019. Using Georeferenced Data in Social Science Survey Research. The Method of Spatial Linking and Its Application with the German General Social Survey and the GESIS Panel. Köln: GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. <http://doi.org/10.21241/ssoar.63688>
- [2] Goebel, Jan, Grabka, Markus M., Liebig, Stefan, Kroh, Martin, Richter, David, Schröder, Carsten and Schupp, Jürgen. "The German Socio-Economic Panel (SOEP) " Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, vol. 239, no. 2, 2019, pp. 345-360. <https://doi.org/10.1515/jbnst-2018-0022>
- [3] Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Sci Data 3, 160018 (2016). <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>